

МИЛЛИЙ ТЕЛЕКАНАЛЛАРДА АЁЛЛАР СИЙМОСИ: ТАЖРИБА, ВАЗИЯТ ВА ЭҲТИЁЖ

Гулноза Каримова

ЎзЖОКУ таянч докторанти (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240233>

Аннотация. Мақолада миллий телеканалларда аёллар сиймоси, уларнинг аудиовизуал ифодаси ҳақида сўз боради. Гендерга оид стереотиплар кўпроқ учрайдиган телевизион жанрлар аниқланган. Медиумаҳсулотлар яратишида гендер стереотипларни тарғиб этишининг олдини олиш мақсадида телевизион соҳа вакиллари фаолиятига доир таклифлар бериб ўтилган.

Калим сўзлар: гендер стереотиплар, телесериаллар, теленовеллалар, образ.

Аннотация. В статье говорится об образе женщин и их аудиовизуальном выражении на национальных телеканалах. Выявлены телевизионные жанры с большим количеством гендерных стереотипов. В целях предотвращения пропаганды гендерных стереотипов при создании медиапродуктов внесены предложения по деятельности представителей телеиндустрии.

Ключевые слова: гендерные стереотипы, сериалы, теленовеллы, образ.

Abstract. The article focuses on the image of women and their audiovisual expression on national television channels. Television genres with a large number of gender stereotypes have been identified. In order to prevent the promotion of gender stereotypes when creating media products, proposals were made for the activities of the television industry representatives.

Keywords: gender stereotypes, TV series, telenovelas, image.

Хотин-қизлар масаласи бундан бир аср муқаддам бўлгани каби айни пайтда ҳам жуда долзарб. Миллий контентда мавжуд аёллар қиёфаси ранг-баранг. Илмий соҳада ҳам гендер мавзуси айнан медиа билан боғлиқ равишда тадқиқ этиб келинади [1,2,3]. Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университетида олиб бораётган илмий тадқиқотимизда асосий эътиборимизни миллий телеканалларимизда гендер масалалари қандай акс этаётгани, биз аёлларимизни эрканда қандай образ, характер, статус, эмоция орқали кўрсатаётганимиз ҳақида изланишлар ўтказишга қаратганмиз. Ҳозирга қадар олиб борилган тадқиқотларимизга кўра, келган хулосаларимиз куйидагича:

- Давлатимизда гендер тенглик юзасидан қабул қилинган ва қилинаётган қонунлар, қарорлар, уларнинг мазмун-моҳияти асосан информацион дастурлар, қисман ижтимоий, маърифий ток-шоуларда акс этади, асосан журналистлар ва экспертлар томонидан муносабат билдирилади. Кўрсатувлар, муаллифлик дастурларида бу мавзуга деярли мурожаат этилмайди.

- Ўзбек телеканалларида гендерга оид стереотиплар кўпроқ учровчи, мазмуни ва шаклига кўра аёл ва эркекларга нисбатан жамиятда қотиб қолган қарашларни ўзида акс эттирувчи жанрлар – асосан телесериаллар, теленовеллалардир. Улар асосан аёлларни маиший муҳитда, оилавий конфликтлар фонида, тор дунёқараш талиқинида акс эттиради.

- Ток шоуларда ҳам нисбатан бундай қарашлар, стереотипик ёндашувлар учраб туради. Аёлга ҳам, эркекга ҳам жамиятда мавжуд умумлашган, қотиб қолган ўлчовлар, мезонлар орқали қараш, улар асосида муносабатда бўлиш ҳолатлари учрайди.

- Информацион дастурлар, муаллифлик кўрсатувлари маълум давлат дастурлари, ўзига хос кўрик талаблари асосида тайёрлангани боис гендер масалаларига нисбатан нейтрал муносабат сақланади, бироқ шундай бўлсада, лавҳалар, саҳифалар йўналишига қараб эркаклар ва аёллар улуши, иштироки, алал оқибат оммага таъсири фарқлана бошлайди, масалан, сиёсий, иқтисодий, илм-фан, технологияларга оид саҳифаларда эркаклар иштирокида етакчилик сезилса, таълим-тарбия, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги лавҳаларда аёллар иштироки устунлик қилади.

Хотин-қизларни оилавий муҳитда акс эттириш, уларни оила билан боғлиқ ҳолда экранда кўрсатиш салбий ҳолат эмас албатта, бироқ бу талқин фақат шу чегарада қотиб қолса, уни жамият билан, глобал дунё билан боғламаса, энг асосийси шу муҳитнинг ўзидаёқ нотўғри талқин этилса, мана бу ҳолат контентнинг самарасини нафақат пасайтиради, балки салбий натижага олиб келади. Юқорида тига олганимиздек, сериаллар, новеллалар, бадийий фильмлар аёлни фақатгина оила фонида, шахсий муаммолари билан ўралашган, шу чегарадан ташқаридаги ҳаётдан юлиниб қолган персонаж сифатида талқин этаверар экан, уларни кўраётган (балки катта ёшдаги томошабинлардек ҳар бир сериясини кўришмас, ҳозир ёшлар қатлами асосан интернетда банд дейилганда ҳам), улардан қисқагина бўлсада тасаввур олаётган ёшлар қатлами келажакда ҳам аёлни шахс сифатида жиддий қабул қилолмайди. Бугун экранда эридан, қайнонаси, овсини, кўшниси, келинидан нолиб, аллақандай кундалик маиший қарашлар билан қуршалиб қолган аёл қиёфаси келажак авлод онгида, тасаввурида аёлга нисбатан бирёклама, чегараланган, энг муҳими, негатив информацияни ҳосил қилаверади, худди шунингдек, феминлик ва маскулинлик ҳақида ҳам.

Бугунги кунда экранларда аёлларга нисбатан зўравонлик, золим қайнона, хўрланган келин каби персонажлар, саҳналар, умуман шунга яқин мавзуларни эфирга узатишга нисбатан таъқиқлар борлиги ҳаммамизга маълум, бироқ энди таъқиқлар пайдо қилиши мумкин бўлган бўшлиқни биз сифатли контент билан тўлдириш вазифаси олдида турибмиз. Шунга кўра айрим таклиф ва мулоҳазаларимизни келтириб ўтмоқчимиз:

- Эcranлардаги “қайнона-келин” муносабатлари тенденциясини “ота-она ва бола” анъанасига ўзгартириш, хусусан, она ва қиз, ота ва қиз, она ва ўғил, ота ва ўғил муносабатлари акс этган, улар билан боғлиқ муаммоларга ечим изланадиган, унинг мазмун-моҳиятига чуқур эътибор қаратадиган аудиовизуал маҳсулотларни кўпайтириш. Хонадонда келини, қайнонаси, овсини, кўшниси кабилар билан деалог кўраётган аёллар сиймосини боласи билан суҳбатлашаётган, унинг саволларига эринмай жавоб бераётган, фарзандининг педагоглари, дўстлари билан мулоқот ўрнатган ота-она сиймоси ҳисобига камайтириш. Бунда ҳам албатта эскича қарашларни тўғридан-тўғри акс эттирмай, уларга бадийий ечим топиш, аудиовизуал асарларга қўйиладиган бадийий-эстетик тамойилларни ўзида акс эттириш мақсадга мувофиқ.

- Аёлларни фақат ошхона, хонадон фонида эмас, жамиятнинг турли соҳаларида гавдалантириш: илм-фан, спорт, санъат, технологиялар, туризм, қишлоқ хўжалиги ва ҳоказо. Айнан шу соҳаларда ютуққа эришаётган аёллар ҳаёти билан боғлиқ сюжетлар, линияларни сериаллар, новелларга олиб кириш;

- Контентлар мазмунида шахс муҳокамаси эмас, ғоя муҳокамасига урғу бериш. Персонажларни жамият ҳаёти учун фойдали ғояларга йўналтириш: ҳуқуқий саводхонлик, тиббий саводхонлик, табиатни асраш, иқтисодий саводхонлик, инсонпарварлик... ва ҳоказо.

- Экрaнларга олиб чиқилаётган хотин-қизларнинг характери, образи, статуси, сифатлари, эмоцияларига жиддий эътибор бериш, хусусан, баланд овозда қарғаниб гапираётган аёл ўрнига – фикрлаётган аёл, боласига бирпас жим тур дейдиган она ўрнига – унинг муаммоси ҳақида бирга бош қотараётган аёл, ғийбат қилаётган аёл ўрнига – шукур қилаётган, хурсанд, хотиржам, меҳнатлари эвазига ғалабага эришган аёл, томошабинда савол уйғотувчи, фикр уйғотувчи, ғоя берувчи аёллар тимсолини яратиш;

- Албатта, олималар, турли соҳада ютуққа эришган, ҳаётида қийинчиликларни енгиб ўтган аёллар, қаҳрамонлар образлари экрaнларда йўқ эмас, улар асосан муаллифлик кўрсатувларида, суҳбатларда иштирок этадилар, бироқ уларнинг бадиий талқини ҳали сериаллар ва фильмларга сезиларли даражада кўчиб ўтгани йўқ.

Телевидение соҳасида кўп йиллик тажрибага эга устозлар бизга шундай ўргатишган: телевидениеда кўрсатувга айлантирилмаган мавзунинг ўзи йўқ, гап фақат уни қандай қилиб, қандай услуб ва шаклда кўрсата олишда. Аёллар билан боғлиқ нозик аммо ниҳоятда муҳим мавзуда ҳам шундай. Лирик чекиниш бўлсада, бундан 20-25 йилларча аввалроқ телевидениеда тез-тез кўрсатилган бир ролик ҳақида эслаб ўтмоқчиман. Ролик мазмуни шундай: Ҳаммамиз танийдиган севимли актёримиз Рустам Саъдуллаев бир фильмда суратга тушяпти. Бир сахнани ижро этолмагани учун қайта-қайта дубл олинапти. Сценарийга кўра актёр партнёри – аёлни юзига уриши керак. Актёр эса бундай қилишни истамайди ва ҳар гал шу жойида тўхтаб қолаверади. Режиссёр хуноб бўлиб уни қойийди: “Шунинг нимаси қийин, қарайсан ва юзига шапалоқ туширасан” дейди ва кўрсатиб бермоқчи бўлиб ўзи ҳам тўхтаб қолади. Актёр эса режиссёрга “Ана кўрдингми!?” дейди. Хуллас, бу “вазифани” ижодий гуруҳдан ҳеч ким уддалай олмайди. Аёлнинг экранда қиёфаси йирик планда кўрсатилади. Аёл жилмайиб турибди. Кадрда ёзув пайдо бўлади: “Ким журъат этади?” деган... Аёлларга нисбатан зўравонлик ҳақида соатлаб баҳс-мунозара уюштириш ҳам ўз навбатида керакдир, бироқ бундан бадиий топилмалар жуда кўп гапларни айтолади, жуда катта вазифаларни бажара олади.

REFERENCES

1. Қосимова Н., Алимова Н. Гендер ва медиа. Т.: Баёз, 2022.
2. Я.Маматова, С.Сулайманова, Олтин ўрталик сари: Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларида гендер муносабатлари. Ўқув қўлланма. Т.: 2016
3. Grizzle A. Gender-sensitive indicators for media. 2021. 3-бет. <https://elibrary.ru/item.asp?id=47124581>